

Artigo

Análise Comparativa entre Previsões Contratuais e Demanda Real de Passageiros em PPP de Transporte Metroviário: Lições da Linha 4-Amarela de São Paulo (2010-2024)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424333>

Lucas Daniel Barile

<https://orcid.org/0009-0003-6227-2255>

Gabriel Paulino Santos de Andrade

<https://orcid.org/0009-0009-2848-2359>

Rogério de Moraes Botelho

<https://orcid.org/0009-0002-4344-0746>

Fabrcio José Piacente

<https://orcid.org/0000-0002-1333-0573>

Eliacy Cavalcanti Leles

<https://orcid.org/0000-0002-6432-2354>

Resumo

Este estudo analisou as discrepâncias entre previsões contratuais de demanda e fluxos efetivamente observados na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo (2010-2024), operada sob regime de Parceria Público-Privada pela ViaQuatro. A metodologia adotou abordagem mista, combinando revisão bibliométrica sistemática de 17 etapas nas bases Scopus e Web of Science (2020-2024) com análise de dados contratuais e operacionais. A questão da pesquisa foi: "Como as previsões de demanda para a Linha 4 – Amarela do Metrô, em relação aos valores de fluxo de passageiros, que foram de fato observados desde a implantação em 2010 até 2024, impactam na performance financeira da operadora desta linha, e quais seriam os possíveis fatores que podem explicar eventuais discrepâncias significativas?". A revisão identificou 12 artigos relevantes evidenciando crescimento anual de 35,72% na produção científica sobre previsão de demanda em transporte urbano sobre trilhos, com predomínio de técnicas de aprendizado profundo e participação expressiva de instituições chinesas. A análise documental revelou previsões estruturadas em três fases: crescimento trimestral nos quatro primeiros anos, incremento de 1,13% ao ano do quinto ao décimo sétimo ano, e estabilização em 248 milhões de passageiros anuais do décimo oitavo ao trigésimo quarto ano. Os resultados demonstram que em 96,67% dos 165 meses analisados (160 meses), a demanda realizada ficou abaixo da prevista, com diferença percentual média de -26,46%. Em 74,55% do período (123 meses), a demanda foi inferior a 10% do previsto, acionando mecanismos de ressarcimento estatal à concessionária. A pesquisa conclui que modelos híbridos integrando técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina, associados a mecanismos contratuais robustos de mitigação de risco como Garantia Mínima de Receita, são essenciais para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro de projetos metroviários em regime de PPP, especialmente diante de eventos disruptivos como a pandemia de COVID-19.

Palavras-chave: Transporte ferroviário urbano. Previsão. Projeção.

Abstract

This study examined the discrepancies between contractual demand forecasts and the passenger flows actually observed on São Paulo Metro's Line 4–Yellow (2010–2024), operated under a public–private partnership by ViaQuatro. The methodology employed a mixed-methods approach, combining a 17-step systematic bibliometric review of the Scopus and Web of Science databases (2020–2024) with an analysis of contractual and operational data. The research question was: “How do the demand forecasts for Metro Line 4–Yellow, in terms of passenger flow values observed from its launch in 2010 through 2024, affect the financial performance of the line's operator, and what factors might explain any significant discrepancies?” The review identified 12 relevant articles, revealing a 35.72% annual growth in scientific output on urban rail demand forecasting, with deep learning techniques predominating and substantial contributions from Chinese institutions. Document analysis showed that forecasts were structured in three phases: quarterly growth during the first four years; an annual increase of 1.13% from the fifth through the seventeenth year; and stabilization at 248 million annual passengers from the eighteenth through the thirty-fourth year. Results indicate that in 96.67% of the 165 months analyzed (160 months), actual demand fell below forecasts, with a mean percentage deviation of –26.46%. In 74.55% of the period (123 months), demand was more than 10% below forecasted values, triggering state reimbursement mechanisms for the concessionaire. The study concludes that hybrid models integrating statistical and machine learning techniques, together with robust contractual risk-mitigation mechanisms such as Minimum Revenue Guarantees, are essential to ensure the economic–financial balance of metro projects under PPP arrangements, particularly in the face of disruptive events such as the COVID-19 pandemic.

Keywords: Urban Rail Transit. Prediction. Forecasting.

1 Introdução

Segundo Ferreira (2024), em 2024 a rede sobre trilhos da Região Metropolitana de São Paulo totalizava 379,4 km, sendo 104,4 km de metrô e monotrilho e 274,9 km de trens metropolitanos, dos quais 244,6 km estão no município de São Paulo. O sistema é fisicamente integrado, permitindo que os passageiros se desloquem entre linhas com uma única tarifa, sem custos adicionais até deixarem as estações.

A criação dessa estrutura começou com a fundação da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, autorizada pela Lei nº 6.988, de 26 de dezembro de 1966, durante a gestão do prefeito José Vicente de Faria Lima, e efetivamente constituída em 24 de abril de 1968, posteriormente sob controle do Governo do Estado.

Os primeiros esforços para implantação do metrô paulistano remontam a 1963, quando foram criadas comissões estaduais e municipais durante as gestões de Prestes Maia e Ademar de Barros. O projeto foi interrompido pelo regime militar em 1964, mas retomado por Faria Lima, que o transformou em prioridade. Em 1966, criou-se o Grupo Executivo Metropolitano (GEM), responsável pela contratação do consórcio HMD (Hochtief, Deconsult e Montreal), que realizou em 1967 a primeira Pesquisa Origem e Destino, fundamental para o planejamento da rede metroviária.

De acordo com Ferreira (2024), a estadualização da malha metropolitana ocorreu entre 1992 e 1996, consolidando a rede a partir das antigas linhas ferroviárias de subúrbios. Com essa transição, houve uma ampla modernização do sistema, incluindo renovação da infraestrutura, ampliação da frota e criação de novas linhas de metrô e monotrilho — exceto a Linha 4-Amarela, implantada pela concessionária ViaQuatro.

A previsão de demanda de passageiros tornou-se um ponto estratégico na gestão dos sistemas metroferroviários, servindo de base para o dimensionamento da capacidade, planejamento operacional e análise econômica. No entanto, como destacam Ortúzar e Willumsen (2011), discrepâncias entre a demanda prevista e a

real podem gerar impactos relevantes, como sobrecarga da infraestrutura, desequilíbrio financeiro e instabilidade operacional.

Os modelos tradicionais de previsão de demanda, baseados em séries temporais, têm sido amplamente utilizados em estudos de mobilidade urbana. Chuwang e Chen (2022) mostram que métodos como SARIMA e ARMA produzem bons resultados em previsões diárias e semanais, mas perdem precisão diante de padrões não lineares ou eventos atípicos. Durante a pandemia de COVID-19, por exemplo, tais modelos se mostraram insuficientes, exigindo a inclusão de variáveis externas para corrigir distorções nas projeções.

Com o avanço das pesquisas, abordagens mais modernas passaram a adotar técnicas de aprendizado profundo. Su et al. (2024) apontam que os fluxos de passageiros têm comportamento dinâmico e não linear, o que demanda modelos mais sofisticados e adaptáveis. Nessa linha, Wang et al. (2021) desenvolveram o modelo MDGCN (*Multiple Differential Graph Convolutional Network*), que combina correlações espaço-temporais por meio de redes convolucionais em grafos, obtendo ganhos expressivos na precisão das previsões. Esses avanços evidenciam a importância de modelos híbridos que integrem métodos estatísticos e inteligência artificial, ampliando a confiabilidade das análises preditivas.

No caso da Linha 4–Amarela do Metrô de São Paulo, operada em regime de Parceria Público-Privada (PPP), a previsão de demanda assume papel decisivo. Diferenças entre o volume projetado e o efetivamente transportado impactam diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a repartição de riscos entre o poder público e a concessionária (ENGEL; FISCHER; GALETOVIC, 2010). Assim, avaliar a aderência das previsões iniciais à realidade operacional é essencial para compreender as causas dessas discrepâncias.

Kim et al. (2019) destacam que o desequilíbrio entre oferta e demanda é recorrente em sistemas de transporte, sobretudo em países em desenvolvimento, onde o rápido crescimento urbano e a limitação da infraestrutura geram congestionamentos e ineficiências. Para reduzir esses efeitos, os autores sugerem estratégias integradas de gestão e planejamento que favoreçam a eficiência e o equilíbrio dos fluxos.

Diante das restrições orçamentárias, as PPPs tornaram-se uma alternativa viável para viabilizar grandes projetos, como a própria Linha 4–Amarela. Essas parcerias possibilitam o compartilhamento de riscos e a participação técnica e financeira do setor privado. Ferreira (2024) complementa que a expansão da rede metroviária de São Paulo sempre dependeu de recursos públicos, diretos ou via parcerias. Kim et al. (2019) acrescentam que a cláusula de Garantia Mínima de Receita (MRG) é essencial nesses contratos, pois oferece segurança ao investidor e assegura a continuidade dos serviços, garantindo a sustentabilidade financeira e operacional do sistema.

2 Objetivo

A questão problema, o objetivo e os objetivos específicos formulados para esse trabalho de pesquisa estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 Questão problema e objetivos da pesquisa.

QUESTAO PROBLEMA	<i>How do the demand forecasts for the São Paulo Metro's Line 4 – Yellow in comparison to the actual passenger flow values observed from 2010 to 2024, what is their impact on the</i>
---------------------	--

	<i>operator's financial performance, and what factors might explain any significant discrepancies?</i> Como as previsões de demanda para a Linha 4 – Amarela do Metrô, em relação aos valores de fluxo de passageiros, que foram de fato observados desde a implantação em 2010 até 2024, impactam na performance financeira da operadora desta linha, e quais seriam os possíveis fatores que podem explicar eventuais discrepâncias significativas?
OBJETIVO GERAL	Analisar quantitativamente e qualitativamente a diferença entre previsão e resultado de demanda de passageiros transportados da Linha 4 Amarela, e identificar quais foram os períodos em que o ressarcimento estatal foi acionado, devido o decréscimo de demanda realizada em relação à demanda prevista.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 (OE1)	Gerar um protocolo de pesquisa que integre uma revisão de literatura sobre estudo de demanda, com um estudo de caso sobre a L4 Amarela, de 2010 a 2024.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (OE2)	Realizar uma revisão de literatura, de 2020 a 2024, sobre estudo de demanda de passageiros urbanos transportados sobre trilhos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (OE3)	Identificar a previsão de demanda de passageiros em contrato da L4 Amarela, de 2010 a 2024.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 (OE4)	Obter os dados consolidados de passageiros transportados na L4 Amarela, de 2010 a 2024.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5 (OE5)	Comparar cronologicamente a previsão e a consolidação de passageiros transportados na L4 Amarela, de 2010 a 2024.

Fonte: Elaborado pelos próprios Autores (2025).

3 Referencial Teórico

Esta seção apresenta o arcabouço conceitual e metodológico que sustenta a análise comparativa entre as previsões iniciais de demanda e o fluxo real de passageiros da Linha 4–Amarela do Metrô de São Paulo. São discutidas, de forma integrada, as principais abordagens utilizadas na previsão de demanda — desde modelos estatísticos tradicionais de séries temporais até métodos contemporâneos baseados em aprendizado de máquina e redes em grafos. Também são abordadas as métricas de avaliação do desempenho preditivo e os fatores externos que costumam gerar discrepâncias entre projeções e resultados observados.

Além do aspecto técnico, a seção examina as implicações contratuais e de risco em projetos estruturados sob o regime de Parceria Público-Privada (PPP), destacando como as escolhas metodológicas podem influenciar decisões de planejamento, dimensionamento e financiamento da infraestrutura.

Conforme Kim et al. (2019), a PPP é um acordo contratual entre o setor público e investidores privados para a oferta de serviços ou instalações ao público. Nessa relação, os investidores não apenas aportam recursos financeiros, mas também contribuem para o aprimoramento operacional e o aumento da eficiência e da rentabilidade em todas as fases do projeto. Assim, esse modelo permite que

o poder público ofereça serviços com maior qualidade e produtividade, mantendo equilíbrio entre interesse social e viabilidade econômica.

3.1 Contrato da Linha 4 Amarela

O contrato da Linha 4 estruturou a remuneração combinando tarifa por passageiro e contraprestações, com repartição de receitas via câmara de compensação e indicadores de qualidade, o que exige previsões robustas e auditáveis de demanda para garantir modicidade tarifária e sustentabilidade financeira da concessão. O desenho contratual previu mitigação do risco de demanda por faixas e reequilíbrios em casos extremos, vinculando decisões de frota e operação a estudos de nova projeção, razão pela qual aferir desvios demanda prevista-realizada é essencial para avaliar a eficácia desses instrumentos e seu acionamento tempestivo, conforme Figura 1.

A previsão de demanda, anexada ao contrato (CN4232521201 – Anexo III), serviu como base para o mecanismo de mitigação de riscos, com faixas de gatilho que determinavam compensações quando a demanda real ficava abaixo do previsto. A precisão dessas projeções tornou-se essencial para o equilíbrio financeiro e a alocação de riscos da concessão.

Nos quatro primeiros anos, decisões sobre frota e oferta dependeram de estudos de reprojeção de demanda elaborados pela concessionária e pelo poder concedente, definindo parâmetros como capacidade e densidade máxima de 6 passageiros por metro quadrado. A LOGIT foi responsável por projetar a demanda até o 34º ano de operação (SALGADO, 2009).

A operação da Linha 4–Amarela ocorreu de forma faseada, com prazos ajustados por termos aditivos que autorizaram o funcionamento parcial de estações da Fase II. Essas mudanças afetaram o crescimento gradual da demanda, a integração entre linhas e a sazonalidade. Por isso, medir o impacto desses ajustes é fundamental para distinguir variações decorrentes da oferta de transporte de fatores externos. Os aditivos também criaram salvaguardas para minimizar efeitos

da implantação nos indicadores de qualidade e receita, buscando alinhar os incentivos contratuais e reduzir a volatilidade financeira do projeto.

3.2 Métodos Estatísticos Tradicionais

Os métodos estatísticos clássicos, como regressões lineares, modelos de séries temporais e técnicas Box–Jenkins (ARIMA e SARIMA), constituem a base dos estudos de previsão de demanda em transporte urbano. Esses modelos são apropriados para identificar tendências de longo prazo e padrões sazonais em séries históricas. Segundo Chuwang e Chen (2022), os modelos SARIMA podem oferecer previsões estáveis para fluxos diários, enquanto os modelos ARIMA se mostram eficazes em séries semanais. Ainda assim, suas limitações emergem diante de eventos não recorrentes e de mudanças estruturais súbitas.

Ortúzar e Willumsen (2011) ressaltam que a precisão desses modelos depende da estabilidade das condições socioeconômicas e da confiabilidade das bases de dados. Alterações econômicas, variações tarifárias e a concorrência com outros modais também constituem fatores que comprometem a robustez das previsões. Portanto, embora úteis, tais abordagens demandam ajustes frequentes e análises complementares para lidar com a volatilidade da demanda.

3.3 Previsão de Demanda em Parcerias Público-Privadas

A previsão de demanda em projetos de infraestrutura sob regime de PPP apresenta desafios adicionais, uma vez que impacta diretamente o equilíbrio contratual e o risco financeiro. Engel, Fischer e Galetovic (2010) destacam que a superestimação da demanda é um dos fatores de maior risco em concessões de transporte. No caso da Linha 4–Amarela, mecanismos de garantia de receita mínima foram incorporados para mitigar a incerteza e atrair investimentos privados (BRASIL. Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016).

Além disso, a literatura aponta que divergências entre previsões governamentais e concessionárias são comuns. Enquanto o setor público tende a adotar estimativas conservadoras, concessionárias frequentemente alegam superestimação de fluxos. Esse cenário reforça a necessidade de modelos robustos, transparentes e atualizados, que considerem tanto fatores econômicos quanto mudanças comportamentais dos usuários. KIM et al. (2019), por exemplo, destaca que este fenômeno ocorre recorrentemente em sistemas e operações de transporte em funcionamento em outros países no mundo.

A recorrência dessas divergências entre a previsão de demanda, em relação à quantidade efetivamente realizada, denota que há outros fatores que devem ser considerados, no intuito de se melhorar a precisão e a sensibilidade dos indicadores registrados.

3.4 Precisão Preditiva e Fatores de Desvio

A acurácia dos modelos de previsão é tradicionalmente avaliada por métricas como o Erro Absoluto Médio (MAE — Mean Absolute Error), o Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE — Mean Absolute Percentage Error) e a Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE — Root Mean Squared Error).. Fatores como eventos especiais (festivals, jogos, manifestações), condições climáticas e mudanças tarifárias podem provocar discrepâncias significativas entre as projeções e a realidade (SU et al., 2024). A pandemia de COVID-19 evidenciou a vulnerabilidade

dos modelos tradicionais, exigindo a inclusão de variáveis externas e ajustes dinâmicos (CHUWANG; CHEN, 2022).

Portanto, é essencial a combinação de métodos estatísticos e técnicas de inteligência artificial, associada à constante atualização das bases de dados, para reduzir riscos e aprimorar a confiabilidade das previsões.

3.5 Viabilidade metodológica com fontes oficiais e públicas

O contrato e seus anexos e aditivos fornecem a base normativa e as séries previstas (Anexos III/III-A e diretrizes operacionais), enquanto as atas de esclarecimento detalham critérios de contagem e de integração, permitindo reconstrução dos cenários previstos versus arranjos efetivos.

As diretrizes e anexos do Termo Aditivo nº 09 trazem parâmetros atualizados para estudos de demanda e integração ônibus–metrô, viabilizando a triangulação entre previsões originais, observações 2010–2024 e projeções para a extensão, com coerência institucional. Em síntese, justificar este estudo significa reconhecer que a acurácia da previsão de demanda é um pilar da remuneração, do risco e da qualidade em PPPs de metrô; a Linha 4-Amarela oferece um laboratório completo — com fases, aditivos, integração e choques — para produzir evidência aplicada e recomendações que aperfeiçoem a alocação de riscos e a resiliência contratual em concessões de mobilidade urbana no Brasil.

4 Método

O método de pesquisa aplicado neste estudo é o de abordagem mista, ou seja, quantitativa e qualitativa, exploratória e descritiva, realizada a partir de um estudo bibliométrico. A bibliometria é uma metodologia de pesquisa que utiliza técnicas quantitativas para avaliar a produção científica, por meio da análise de dados como número de publicações, citações e impacto de revistas. Segundo Spinak (1998), a bibliometria permite o estudo quantitativo das unidades de informação, possibilitando uma visão ampla sobre a evolução de temas científicos e a produtividade de autores e instituições (MAIA; TSUNODA, 2020).

Figura 2 Distribuição e total dos artigos pesquisados.

Fonte: Maia; Tsunoda (2020).

A bibliometria permite o pesquisador a mensurar objetivamente a relevância e o alcance das publicações científicas, auxiliando gestores e pesquisadores a tomarem decisões baseadas em evidências. Além disso, é uma ferramenta utilizada para identificar tendências emergentes e lacunas no conhecimento. Entre as suas vantagens estão a eficiência na análise de grandes volumes de dados e a capacidade de fornecer indicadores claros sobre a influência de determinadas áreas de estudo. Neste estudo o método base foi o de Maia e Tsunoda (Figura 2) e foi adaptado pelos autores, resultando na Figura 3.

A Figura 3 descreve o protocolo de pesquisa utilizado neste trabalho.

Figura 3 Protocolo de pesquisa.

Fonte: Elaborado pelos próprios Autores

Segue a descrição das etapas metodológicas com os 17 passos conforme apresentado na Figura 3. Nota-se que os 2 primeiros passos remontam ao problema de pesquisa e aos objetivos gerais e específicos. Apesar que não fazem

parte da abordagem metodológicas estão apresentados na Figura 3, uma vez que todo o processo metodológico apresentado foca esses dois pontos iniciais. No Passo 1, pretende-se determinar da questão problema da pesquisa apresentada. Esta etapa estabelecerá como questão central a análise das discrepâncias entre demanda prevista e realizada na Linha 4 Amarela, investigando seus impactos financeiros e fatores explicativos. A questão será formulada considerando a complexidade dos contratos de PPP em transporte urbano e a necessidade de compreender os mecanismos de garantia de demanda.

O Passo 2 realiza-se a determinação dos objetivos. Nesta etapa serão descritos o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo, que estarão condizentes com a questão problema relatada no Passo 1. O objetivo geral analisará quantitativa e qualitativamente as diferenças entre previsão e resultado de demanda, identificando períodos de acionamento de ressarcimento estatal. Os objetivos específicos serão estruturados para atender tanto à dimensão teórica (revisão de literatura) quanto empírica (análise de dados operacionais) da investigação.

O Passo 3 trata da determinação do descritor de busca, nesta etapa deverá ser escolhida a *string* condizente com o atendimento aos objetivos, relatados no Passo 2. Os descritores serão desenvolvidos considerando termos em inglês. O Passo 4 remete a escolha das bases de dados em que a busca será realizada, foram escolhidas duas bases de periódicos que contemplem a maior quantidade possível de artigos científicos pertinentes à questão problema do estudo. Nessas bases serão utilizadas a *string* escolhida no Passo 3, sendo que ela poderá sofrer adaptações de acordo com a programação de cada base, mas os condicionais e palavras-chave deverão ser idênticas.

No Passo 5 aborda a realização da pesquisa nas bases, isso ocorre a partir das inserções da string nas bases escolhidas, determinadas no Passo 4. As buscas serão executadas sistematicamente em cada base, aplicando as strings desenvolvidas e documentando os resultados para garantir reprodutibilidade. O processo incluirá adaptações específicas para cada plataforma, mantendo a coerência dos termos-chave.

A partir dos documentos coletados com as buscas, o Passo 6 estabelece os filtros em que os artigos obtidos a partir das buscas serão submetidos. No Passo 7 os documentos selecionados e submetidos a um primeiro tratamento serão extraídos no formato BibTeX, incluindo informações completas de autoria, título, periódico, ano de publicação, palavras-chave, resumos e referências, garantindo compatibilidade com softwares de análise bibliométrica.

No Passo 8 serão removidas as duplicatas e mescla dos trabalhos encontrados em única planilha .xlsx por meio do *software Biblioshiny* do software R. Todos os trabalhos selecionados serão consolidados em uma única planilha Excel (.xlsx), removendo duplicatas automaticamente através de algoritmos de comparação de metadados. Este processo será fundamental para garantir a precisão dos indicadores bibliométricos subsequentes. No Passo 9, com a aplicação do software Zotero, será realizada a remoção dos trabalhos não

aderentes à questão problema da pesquisa. Essa etapa envolve a leitura sistemática de títulos, resumos e, quando necessário, textos completos para identificar aderência à questão de pesquisa. Serão removidos trabalhos que não abordam especificamente demanda de transporte urbano sobre trilhos ou metodologias de previsão de passageiros.

No Passo 10 será realizada a atualização da planilha .xlsx do passo 8, em relação ao passo 9, utilizando *software Excel*. Nesta etapa será atualizada a planilha Excel criada no Passo 8, incorporando as decisões de inclusão/exclusão do Passo 9. Será mantido registro detalhado dos critérios aplicados para garantir transparência metodológica. No Passo 11 importa-se da planilha .xlsx apenas trabalhos aceitos e não duplicados no *software Biblioshiny*. Assim, será reimportada a base refinada no Biblioshiny para análise bibliométrica, contendo apenas trabalhos relevantes e sem duplicatas, otimizando o processamento computacional.

O Passo 12 será realizado a extração de relatórios e gráficos pertinentes à pesquisa bibliométrica por meio dos *softwares Biblioshiny* e *VOSViewer*, incluindo: evolução temporal da produção científica, países e instituições mais produtivas, periódicos de maior impacto, redes de coautoria, análise de cocitação, mapas de densidade de palavras-chave, utilizando Biblioshiny e VOSViewer. A partir do Passo 13 deve-se expor os indicadores bibliométricos usados, definidos e justificando os indicadores bibliométricos que serão utilizados na análise, tais como: número de publicações por ano, índice h dos autores, fator de impacto dos periódicos, análise de citações, redes de colaboração institucional, evolução temática, identificação de clusters de pesquisa, tendências emergentes na área.

No Passo 14 será realizada a seleção, aprimoramento e entrega dos gráficos para a apresentação dos resultados, utilizando *softwares Excel, Biblioshiny* e *VOSViewer*. Pretende-se nessa etapa aprimorar as visualizações utilizando Excel, Biblioshiny e VOSViewer para produzir gráficos adequados à apresentação acadêmica, incluindo mapas bibliométricos, redes de citação, gráficos de evolução temporal e análises de clusters temáticos.

No Passo 15 realiza-se a coleta de dados de demanda prevista da Linha 4 Amarela no *site* da Secretaria de Parcerias em Investimentos e no *site* do METRO SP. Trata-se de uma coleta sistemática das previsões de demanda estabelecidas no contrato original da PPP e suas eventuais revisões, utilizando fontes como: editais de licitação, contratos de concessão, estudos de viabilidade econômica, relatórios da Secretaria de Parcerias em Investimentos (<https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/linha-4-amarela/>), documentos do Metrô-SP (<https://www.metro.sp.gov.br/obras/linha-4-amarela/>), cobrindo integralmente o período 2010-2024.

No Passo 16, realiza-se a coleta de dados de demanda consolidada da Linha 4 Amarela no *site* da Secretaria de Parcerias em Investimentos e no *site* do METRO SP (<https://trilhos.motiva.com.br/viaquatro/historico-de-pessoas-transportadas/>). Nesta etapa será realizada coleta de dados efetivos de demanda utilizando fontes oficiais como: relatórios mensais da ViaQuatro, dados do sistema de bilhetagem eletrônica, estatísticas operacionais do Metrô-SP, informações disponibilizadas

pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (<https://trilhos.motiva.com.br/viaquatro/historico-de-pessoas-transportadas/>), relatórios de desempenho da concessionária, garantindo série histórica completa 2010-2024.

Por fim o Passo 17 é realizado a análise crítica dos dados coletados nos passos 14, 15 e 16. Serão executadas análises quantitativas e qualitativas comparando: resultados da revisão bibliométrica sobre metodologias de previsão de demanda; previsões contratuais vs. demanda realizada na L4 Amarela; identificação de períodos de acionamento de garantia estatal; fatores explicativos das discrepâncias baseados na literatura especializada; e impactos na performance financeira da operadora.

O protocolo adotará práticas consolidadas na literatura sobre previsão de demanda em sistemas de transporte urbano sobre trilhos, incorporando as particularidades dos contratos de PPP brasileiros, especialmente os mecanismos de mitigação de risco por meio de garantias de demanda. A análise temporal, abrangendo o período de 2010 a 2024, possibilitará identificar padrões sazonais, tendências de longo prazo e efeitos de eventos externos, como a pandemia da COVID-19, sobre a demanda.

A integração entre a análise bibliométrica e o estudo empírico oferecerá uma base teórica consistente para a interpretação dos resultados. Serão utilizados softwares especializados — R/Biblioshiny para análise bibliométrica, VOSViewer para visualizações e Excel para tratamento estatístico —, permitindo a triangulação dos dados e o fortalecimento das conclusões.

Com isso, o protocolo busca contribuir para o avanço teórico da modelagem de demanda em transportes urbanos e para o aprimoramento das práticas contratuais em PPPs de infraestrutura, oferecendo subsídios a gestores públicos, concessionárias e pesquisadores da área.

5 Resultados e Discussão

Esse tópico foi escrito de maneira a apresentar e analisar, a partir dos resultados coletados, conforme os passos descritos no item Metodologia. A pesquisa proposta utilizou-se, conforme apontado no Passo 3, da seguinte sintaxe de busca: i) para a base SCOPUS (ELSEVIER) foi: TITLE-ABS-KEY ((demand) AND (urt) AND (prediction)) AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2025; ii) para a base WEB OF SCIENCE (CLARIVATE) foi: TS = ((demand) AND (URT) AND (prediction)) AND PY=(2021-2024).

Os dados obtidos nas 2 bases pesquisadas apontaram um total de 26 artigos pertinentes a sintaxe de busca analisada, destes 10 artigos (38,46%) foram retirados da base Scopus, e os outros 16 artigos (61,54%) resultaram da busca na base da WoS. A partir de então, o arquivo com as informações desses 26 artigos foi submetido a remoção de duplicatas (Passo 8) e mescla dos trabalhos

encontrados em única planilha .xlsx por meio do *software Biblioshiny*, foram removidos 9 artigos duplicados (34,62%) da amostra obtida inicialmente.

Na sequencias, esses artigos foram analisados em relação a sua aderência quanto à questão problema inicialmente proposta, essa etapa utilizou-se como ferramenta de apoio o software Zotero. Após leitura de título, palavras-chave e resumo, foram descartados 5 documentos (19,23%). Por fim, dos 26 artigos inicialmente selecionados no Passo 5, apenas 12 artigos (46,15%) foram selecionados para a análise descritiva, para isso foi utilizado os softwares *Biblioshiny* e *VOSViewer*. A Tabela 2 apresenta, de maneira geral, as informações obtidas a partir das buscas realizadas a partir dos dados coletados nas 2 bases selecionadas.

Tabela 2 Resultados gerais da bibliometria.

Descrição	Resultados
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS SOBRE OS DADOS	
Período	2021–2024
Fontes (Periódicos, Livros etc.)	11
Documentos	12
Taxa de Crescimento Anual (%)	35,72
Idade Média dos Documentos (anos)	2,08
Citações Médias por Documento	12,42
Referências	0
CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS	
Palavras-chave Plus (ID)	28
Palavras-chave dos Autores (DE)	63
AUTORES	
Total de Autores	57
Autores de documentos de autoria única	0
COLABORAÇÃO ENTRE AUTORES	
Documentos de autoria única	0
Coautores por Documento	5,42
Coautorias Internacionais (%)	8,33
TIPOS DE DOCUMENTO	
Artigos	12

Pode-se observar na Figura 4, que o tema escolhido para esse estudo tem ganhado destaque nos últimos anos. Nota-se que estudos sobre previsão de demanda de passageiros em transporte sobre trilhos está se tornando mais relevante na academia, pois é um trabalho fundamental em relação à viabilidade de um projeto PPP em transportes, sendo vinculado tanto em relação de tamanho de operação e infraestrutura, como também para previsão financeira.

As Figuras 5 e 6 apresentam nuvens de palavras construída pelos softwares *Biblioshiny* e *VOSViewer*, a partir do conjunto de palavras chaves informadas nos 12 artigos selecionados para a análise descritiva da bibliometria. Nota-se que as palavras mais utilizadas em ordem decrescente foram: "*urban rail transit*"; "*deep*

learning"; *demand*"; *flow prediction*"; *lstm*"; *prediction*"; *architecture*"; *convolutional neural networks*"; *decomposition*"; *ensemble*"; *forecasting*"; *short-term passenger flow prediction*"; *svr*"; e *adaptive operation strategies*".

Figura 4 Distribuição anual da produção científica resultado da bibliometria.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Os termos selecionados e indicados nas Figuras 5 e 6 refletem as principais linhas de pesquisa e as metodologias empregadas no estudo bibliométrico de previsão de demanda em sistemas de transporte público sobre trilhos. A presença de “urban rail transit” e “demand” evidencia o foco no modal metroferroviário e na mensuração do fluxo de passageiros. Os métodos de “deep learning”, destacando-se “lstm” e “convolutional neural networks”, apontam para a aplicação crescente de redes neurais profundas na modelagem temporal e espacial do comportamento de demanda. Palavras como “decomposition” e “ensemble” sugerem estratégias de pré-processamento e combinação de modelos para aprimorar a acurácia das previsões. O uso de “svr” sinaliza o emprego de máquinas de vetores de suporte como alternativa tradicional. Já “forecasting” e “short-term passenger flow prediction” reforçam o interesse em previsões de curto prazo, fundamentais para o gerenciamento operacional, enquanto “adaptive operation strategies” indica uma tendência emergente de integrar resultados preditivos a sistemas de controle dinâmico, permitindo ajustes em tempo real na oferta de serviço.

Ao contrário do *Biblioshiny*, a ferramenta *VOSViewer* consegue realizar um aprimoramento gráfico em relação às palavras utilizadas ao longo do tempo, além de uma rede neural entre elas.

Figura 5 Nuvem de palavras extraída do Biblioshiny.

Fonte: Resultado da pesquisa.

A Figura 6 apresenta graficamente um que revela a evolução e a estrutura das principais linhas de pesquisa em previsão de fluxo de passageiros em transporte metroferroviário. O termo central “urban rail transit” conecta-se fortemente a “flow prediction” e “forecasting”, indicando que grande parte dos estudos foca na modelagem e previsão de demanda.

Figura 6 Nuvem de palavras extraída do VOSViewer

Fonte: Resultado da pesquisa.

Observa-se um cluster de técnicas de aprendizado profundo: “*deep learning*”, “*convolutional neural networks*” e “*lstm*” formam um grupo coerente, refletindo aplicações de redes neurais convolucionais e recorrentes para capturar padrões temporais e espaciais. Outro agrupamento importante envolve “*decomposition*” e “*empirical mode decomposition*”, sugerindo que decompor séries temporais é estratégia recorrente para pré-processamento e melhoria da precisão.

Há ainda um conjunto que inclui “*ensemble*” e “*svr*”, apontando para comparações entre métodos de combinação de modelos e máquinas de vetor de suporte. Termos como “*short-term passenger flow pred*” e “*adaptive operation strategies*” aparecem ligados a “*architecture*” e “*optimization*”, evidenciando a preocupação com a incorporação das previsões em sistemas de controle dinâmico e planejamento operacional, potencialmente suportando ajustes em tempo real na oferta de trens.

A gradação de cores reflete a temporalidade: os vértices mais amarelados (“*svr*”, “*subways*”) apontam para tendências emergentes de 2023-2024, enquanto tons azul-esverdeados destacam termos consolidados desde 2022, evidenciando tanto a continuidade quanto as inovações recentes na área.

A Figura 7 apresenta um gráfico de redes, gerado com os dados finais da pesquisa, a partir do software VOSViewer. Trata-se de uma apresentação gráfica que inter-relaciona os principais autores das publicações analisadas.

Figura 7 Distribuição dos principais autores obtidos a partir do resultado da bibliometria extraído do VOSViewer

Fonte: Resultado da pesquisa.

Assim a Figura 7 apresenta um mapa de coautoria colorido por ano de publicação, o que permite revelar a dinâmica temporal das colaborações no campo da previsão de demanda metroferroviária contidas nos 12 artigos selecionados para esse estudo. As cores variam do azul-esverdeado (2021) ao amarelado (2024), indicando a data de surgimento de cada vínculo. O autor Zhang J., em verde-esmeralda, aparece como ator central desde 2022, mantendo alta conectividade ao longo de todo o período. O Autor Li S., identificado na cor amarelo-vívido, destaca-se como colaborador mais recente (2024), estabelecendo ligações tanto com Zhang J. quanto com autores do cluster azul.

Chen F., é representado na cor verde-claro, a Figura 7 apresenta suas colaborações consolidadas em 2023, formando um elo entre o núcleo de deep learning e metodologias de decomposição. Os nós em azuis-escuros (e.g., Gao Z., Zhang S.) correspondem às origens das colaborações em 2021, sugerindo pioneirismo em arquitetura de redes e modelagem preditiva. A coexistência de cores e a intensidade das arestas demonstram como novos pesquisadores (tons mais quentes) se integraram às redes existentes (tons frios), ampliando e renovando continuamente as fronteiras metodológicas e temáticas.

A Figura 8 apresenta uma distribuição das publicações selecionadas em relação aos países de origem, nota-se uma concentração do tema escolhido exclusivamente entre China e EUA.

Figura 8 Distribuição dos principais países que produziram conhecimento científico obtidos a partir do resultado da bibliometria.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Pode-se observar na Figura 8 uma dominação acentuada da China na produção de artigos sobre previsão de fluxo de passageiros em transporte metroferroviário entre 2021 e 2024. Enquanto a China eleva sua saída de pesquisa

de cerca de 9 publicações em 2021 para quase 45 em 2024, os Estados Unidos mantêm-se praticamente estáticos em torno de zero a uma publicação anual.

Esse contraste sugere que, apesar do interesse global no tema, é na China que se concentra o investimento e a maturidade acadêmica na área, possivelmente em função de sua extensa malha metroviária e programas nacionais de inovação em transporte. Por outro lado, o baixo desempenho dos EUA aponta para uma lacuna de pesquisa que pode refletir prioridades metodológicas diferentes ou menor ênfase em sistemas metroferroviários no contexto bibliométrico desse tópico.

Em relação ao quadro de filiações, ilustrado pela Figura 9, observa-se uma concentração da produção científica na Beijing Jiaotong University (BJTJ) que se destaca como líder na produção de conhecimento em previsão de demanda de passageiros em transporte sobre trilhos, com 20 artigos—quase metade de todo o corpus analisado. Fundada em 1896, a BJTJ combina tradição em engenharia ferroviária com linhas de pesquisa em sistemas inteligentes de transporte.

Figura 9 Distribuição instituições mais produtivas obtidas a partir do resultado da bibliometria.

Fonte: Resultado da pesquisa.

A Tabela 3 e 4 apresentam os dados coletados junto a Secretaria de Parcerias em Investimentos do METRO SP da previsão de demanda por passageiros transportados na Linha 4-Amarela. Nota-se que a Tabela 4 apresenta projeções para os 34 anos de concessão da linha. Segundo Salgado (2009), as

demandas diárias previstas entre o 5º ao 17º ano deveriam crescer em média 1,13% ao ano, e entre o 18º ao 34º ano, o número de passageiros demandados deverá se estabilizar e não existirá mais crescimento, conforme Tabela 4.

Tabela 3 Previsão de demanda de passageiros transportados na Linha 4 – Amarela

ano	T1	T2	T3	F4
1	48.122.385	50.730.778	48.270.030	49.736.636
2	49.917.616	52.623.317	50.070.769	51.592.088
3	51.779.768	54.586.403	51.938.634	53.516.705
4	52.413.813	55.254.815	52.574.624	54.172.018

Fonte: Contrato n. 4232521201

Tabela 4 Previsão de demanda de passageiros transportados na Linha 4 – Amarela.

ano	T1	T2	T3	T4	total
1	48.122.385	50.730.778	48.270.030	49.736.636	196.859.829
2	49.917.616	52.623.317	50.070.769	51.592.088	204.203.790
3	51.779.768	54.586.403	51.938.634	53.516.705	211.821.510
4	52.413.813	55.254.815	52.574.624	54.172.018	214.415.270
5	53.006.089	55.879.194	53.168.717	54.784.162	216.838.163
6	53.605.058	56.510.629	53.769.524	55.403.223	219.288.434
7	54.210.795	57.149.199	54.377.119	56.029.279	221.766.393
8	54.823.377	57.794.985	54.991.581	56.662.410	224.272.353
9	55.442.881	58.448.069	55.612.986	57.302.695	226.806.631
10	56.069.386	59.108.532	56.241.412	57.950.216	229.369.546
11	56.702.970	59.776.458	56.876.940	58.605.053	231.961.422
12	57.343.713	60.451.932	57.519.650	59.267.290	234.582.586
13	57.991.697	61.135.039	58.169.622	59.937.011	237.233.369
14	58.647.004	61.825.865	58.826.939	60.614.299	239.914.106
15	59.309.715	62.524.497	59.491.683	61.299.241	242.625.135
16	59.979.914	63.231.024	60.163.939	61.991.922	245.366.800
17	60.657.687	63.945.535	60.843.792	62.692.431	248.139.444
18	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
19	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
20	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
21	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
22	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
23	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
24	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
25	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
26	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
27	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
28	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
29	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
30	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
31	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
32	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
33	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444
34	62.692.431	62.692.431	62.692.431	62.692.431	248.139.444

Fonte: Resultado da pesquisa, interpretando o Contrato n. 4232521201.

Os dados da Tabela 4 podem ser ilustrados por meio da Figura 10.

Figura 10 Previsão de demanda de passageiros transportados na Linha 4 – Amarela.

Fonte: Resultado da pesquisa, interpretando o Contrato n. 4232521201.

A Figura 11 apresenta os dados coletados da demanda consolidada de passageiros na Linha 4-Amarela do metro de São Paulo. Os dados se referem aos anos de 2010 a 2024 (inclusive) e foram obtidos conforme informações metodológicas do Passo 16. A série histórica de junho de 2010 a dezembro de 2024 para a Linha 4-Amarela revela três fases distintas no transporte de passageiros:

Primeiros meses (2010): o lançamento gradual da operação refletiu-se em patamares iniciais abaixo de 300 mil passageiros mensais, culminando em dezembro com 270 mil.

Período de consolidação (2011–2019): após o crescimento exponencial em meados de 2011, quando ultrapassou 10 milhões no acumulado anual, a demanda estabilizou-se entre 14 e 20 milhões mensais, com picos sazonais em agosto–outubro, sugerindo impacto de férias e eventos sazonais na atratividade do modal.

Impacto da pandemia e recuperação (2020–2024): o forte declínio em abril de 2020 (3,8 milhões) evidencia restrições por COVID-19. A partir de maio de 2020, a recuperação gradual elevou a demanda para patamares pré-pandemia em meados de 2021 (cerca de 11 milhões) e, posteriormente, entre 15 e 18 milhões mensais. Em 2024, o volume manteve-se próximo a 16–18 milhões, indicando retorno consistente da confiança dos usuários e eficácia das estratégias de operação adaptativa implementadas.

Figura 11 Passageiros transportados na Linha 4 – Amarela.

Fonte: Resultado da pesquisa, interpretando os Dados do Portal da Transparência da Via Quatro.

Após analisarmos os dados de demanda prevista e realizada de passageiros transportados entre o período analisado, obteve-se a Figura 12. A análise da diferença entre a demanda prevista e a realizada na Linha 4-Amarela revela um padrão de subestimação inicial muito elevado e, ao longo do tempo, uma aproximação gradual entre previsões e valores observados, o que ainda não foi convergido.

Fase de operação inicial (2010–2011): nos primeiros meses o déficit médio ultrapassava 90%, com previsão de cerca de 16 milhões de passageiros mensais, mas realização inferior a 1 milhão, reflexo de curva de adoção do novo serviço e efeitos de maturação operacional.

Redução do desvio (2012–2014): a partir de 2012, com a estabilização do fluxo, o erro percentual diminuiu para faixas entre 6% e 30%. Em agosto de 2013, o modelo quase alcançou o valor real (desvio de $-0,85\%$), indicando que ajustes metodológicos e incorporação de dados operacionais melhoraram a representatividade das previsões.

Durante o período de maior aderência pré-pandemia (2015–2019), os desvios oscilaram tipicamente entre -1% e -20% , com médias próximas a -10% , demonstrando que as previsões já captavam razoavelmente as sazonalidades e picos de demanda. No período do Choque pandêmico (2020), o ponto mais crítico foi abril de 2020, com desvio de $-79,6\%$, em razão das restrições de mobilidade. A partir de maio de 2020, embora ainda abaixo das previsões, observou-se recuperação gradual do percentual de atendimento, evidenciando resiliência do modelo e retomada do fluxo.

Figura 12 Passageiros transportados na Linha 4 – Amarela – Previsto x Realizado.

Fonte: Resultado da pesquisa, com base no Contrato n. 4232521201 e nos Dados do Portal da Transparência da Via Quatro.

No período de Estabilização pós-covid (2021–2024), o desvio médio manteve-se entre -6% e -30% , com menores discrepâncias nos meses de alta sazonalidade (setembro–outubro) e pequenos sobre atendimentos pontuais (março de 2018: $+3,1\%$; agosto de 2018: $+12,8\%$; agosto de 2019: $+11,6\%$). Entre 2010 e 2024 existiram 165 meses (100,00%), dos quais 160 meses (96,67%) a quantidade de passageiros transportados não atingiu a previsão em contrato. Isso gerou impacto financeiro aos cofres públicos, pois, conforme a Figura 1, existe uma bonificação à Via Quatro do Estado, quando a quantidade de passageiros transportados não atinge à quantidade prevista.

No geral, entre 2010 e 2024 a diferença percentual entre passageiros transportados e previstos foi de $-26,46\%$. Durante esse período (2010 e 2024) se consolidou 123 meses (74,55%) que ocorreu evento de ressarcimento do Estado à Via Quatro devido à quantidade de passageiros transportados ter sido menor do que 10% , entrando na banda de proteção conforme estipulado no contrato de concessão. Isso acarretou impacto aos cofres públicos.

6 Considerações finais

As análises realizadas confirmam o alcance integral dos objetivos estabelecidos nesta pesquisa, conforme demonstrado na Tabela 5.

O objetivo geral, foi plenamente atendido e comprovado pela Figura 12, que evidencia as discrepâncias entre os fluxos previstos e observados entre 2010 e 2024. Essas diferenças revelam o impacto direto de fatores internos, como a operação faseada e revisões contratuais, e de fatores externos, como a pandemia

de COVID-19 e variações macroeconômicas, sobre o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Tabela 5 Verificação de atendimento aos objetivos da pesquisa.

Objetivo	Descritivo	Status e Evidência
OBJETIVO GERAL	Analisar quantitativamente e qualitativamente a diferença entre previsão e resultado de demanda de passageiros transportados da Linha 4 Amarela, e identificar quais foram os períodos em que o ressarcimento estatal foi acionado, devido o decréscimo de demanda realizada em relação à demanda prevista.	Objetivo atendido, evidenciado por meio da Figura 12.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 (OE1)	Gerar um protocolo de pesquisa que integre uma revisão de literatura sobre estudo de demanda, com um estudo de caso sobre a L4 Amarela, de 2010 a 2024.	Objetivo atendido, evidenciado por meio da Figura 3.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (OE2)	Realizar uma revisão de literatura, de 2020 a 2024, sobre estudo de demanda de passageiros urbanos transportados sobre trilhos.	Objetivo atendido, evidenciado por meio da Tabela 2 e das Figuras 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (OE3)	Identificar a previsão de demanda de passageiros em contrato da L4 Amarela, de 2010 a 2024.	Objetivo atendido, evidenciado por meio da Figuras 10.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 (OE4)	Obter os dados consolidados de passageiros transportados na L4 Amarela, de 2010 a 2024.	Objetivo atendido, evidenciado por meio da Figuras 11.
OBJETIVO ESPECÍFICO 5 (OE5)	Comparar cronologicamente a previsão e a consolidação de passageiros transportados na L4 Amarela, de 2010 a 2024.	Objetivo atendido, evidenciado por meio da Figuras 12.

Fonte: Resultado da pesquisa.

Os resultados demonstram que a previsão de demanda não deve ser entendida apenas como um instrumento técnico, mas como elemento central da governança contratual em projetos de PPP. Os modelos estatísticos tradicionais mostraram limitações diante da complexidade dos fluxos urbanos, enquanto as metodologias contemporâneas — baseadas em aprendizado de máquina e redes em grafos — evidenciam maior capacidade de adaptação a cenários instáveis, apontando para a necessidade de abordagens híbridas que combinem análise histórica, variáveis exógenas e simulações dinâmicas.

Entre as limitações, destaca-se a dependência de dados secundários e fontes oficiais, o que restringe a análise de variáveis qualitativas e a atualização em tempo real. Além disso, o estudo concentrou-se na análise agregada da linha, sem detalhar diferenças operacionais entre estações.

Para pesquisas futuras, recomenda-se a análise individualizada estação por estação da Linha 4–Amarela, de modo a compreender variações locais de embarque, horários de pico e padrões de integração modal. Sugere-se também a comparação com outras linhas metroferroviárias, visando identificar boas práticas de modelagem de demanda e gestão de risco. Tais aprofundamentos podem fortalecer a precisão preditiva e contribuir para uma gestão mais eficiente, transparente e sustentável das futuras PPPs de transporte urbano no Brasil.

Referências

ARÍA, M.; CUCCURULLO, C. bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. **Journal of Informetrics**, v. 11, n. 4, p. 959–975, 2017.

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY. BJTU English website. [s.l.], [2025?]. Disponível em: <http://en.bjtu.edu.cn/>. Acesso em: 11 out. 2025.

BRASIL. **Lei n. 13.334, de 13 de setembro de 2016**. Cria o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI); altera a Lei n. 10.683, de 28 mai. 2003, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, p. 1, 13 set. 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3370QVK>. Acesso em: 14 ago. 2024.

CHUWANG, D. D.; CHEN, W. Forecasting Daily and Weekly Passenger Demand for Urban Rail Transit Stations Based on a Time Series Model Approach. **Forecasting**, v. 4, n. 4, p. 904–924, 2022.

ELSEVIER. Disponível em: <https://www.elsevier.com/pt-br/solutions/scopus>. Acesso em: 08 out. 2024.

ENGEL, E. M. R. A.; FISCHER, R. D.; GALETOVIC, A. The economics of infrastructure finance: public-private partnerships versus public provision. **EIB Papers**, v. 15, n. 1, p. 40–69, 2010.

FERREIRA, L. A. C. **Empreendimentos imobiliários como mecanismo associado de financiamento da infraestrutura metroviária em São Paulo**. 2024. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Univ. Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.

MAIA, M.; TSUNODA, D. F. Governança corporativa: levantamento da produção em artigos recuperados da Scopus. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, SP, v. 18, p. e020019, 2020. DOI:10.20396/rdbci.v19i0.8658213. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8658213>. Acesso em: 09 out. 2024.

MICROSOFT CORPORATION. **Microsoft Excel**. Versão 16.0 [software]. Redmond: Microsoft Corporation, 2023. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/excel>. Acesso em: 11 out. 2025.

ORTÚZAR, J. de D.; WILLUMSEN, L. G. **Modelling Transport**. 4. ed. Chichester: Wiley, 2011.

SALGADO, M. S. **Avaliação do projeto de construção da Linha 4 do Metrô de São Paulo pela metodologia de opções reais**. 2009. 69 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2009.

SÃO PAULO (Estado). **Contrato n. 4232521201, de 29 nov. 2006**. Concessão patrocinada para exploração da operação dos serviços de transporte de passageiros da Linha 4–Amarela do Metrô de São Paulo. São Paulo, 2006.

SÃO PAULO (Estado). **Secretaria de Parcerias em Investimentos**. Linha 4–Amarela. São Paulo, 23 jul. 2005. Disponível em: <https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/linha-4-amarela/>. Acesso em: 13 set. 2025.

SPINAK, E. Indicadores bibliométricos. **Ciência da Informação**, v. 27, n. 2, p. 141–148, 1998.

VIAQUATRO. **Linha 4**. São Paulo, [2024?]. Disponível em: <https://trilhos.motiva.com.br/viaquatro/>. Acesso em: 13 set. 2025.

VOSVIEWER. Versão 1.6.19 [software]. **Leiden**: Centre for Science and Technology Studies, Universiteit Leiden, 2024. Disponível em: <https://www.vosviewer.com/>. Acesso em: 11 out. 2025.

ZHANG, J.; CHE, H.; CHEN, F.; et al. Short-term origin–destination demand prediction in urban rail transit systems: a channel-wise attentive split-convolutional neural network method. *Transportation Research Part C: **Emerging Technologies***, v. 124, 2021. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099197443&doi=10.1016/j.trc.2020.102928>. Acesso em: 09 out. 2024.

ZHANG, S.; ZHANG, J.; YANG, L.; et al. Physics guided deep learning-based model for short-term origin–destination demand prediction in urban rail transit systems under pandemic. **Engineering**, v. 41, p. 276–296, 2024.

ZHANG, Y.; SUN, K. Y.; WEN, D.; et al. Deep learning for metro short-term origin–destination passenger flow forecasting considering section capacity utilization ratio. **IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems**, v. 24, n. 8, p. 7943–7960, 2023.

ZOTERO. **Meet Zotero**. [s.l.], [2025?]. Disponível em: <https://www.zotero.org/>. Acesso em: 11 out. 2025.